

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA – MENTORUL PROFESIONAL ȘI SPIRITUAL AL BIBLIOTECII INSTITUȚIEI PUBLICE CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN CONSTRUCȚII

Tatiana AMBROCI,
bibliotecar principal,
IP Centrul de Excelență în Construcții

Anul 2022 este un an aniversar pentru Biblioteca Națională a Republicii Moldova, care împlinește 190 de ani de la fondare. Cu 90 de ani în urmă a fost fondată instituția de învățământ din care face parte și Biblioteca Centrului de Excelență în Construcții (CEC).

Ne-am propus să facem o retrospectivă prin anii de colaborare și interacțiune a instituțiilor noastre în acest an aniversar. În ultimii 30 de ani Biblioteca IP CEC a colaborat cu Biblioteca Națională pe mai multe segmente. Unul din acestea este asistență și consultanță profesională în domeniul biblioteconomic oferită de BNRM la solicitarea noastră, asigurare cu documente de reglementare și de specialitate. De fiecare dată am fost ajutați, îndrumați, ghidați de specialiști-profesioniști din cadrul BNRM. În lipsa unei asistențe metodologice sistematice pentru bibliotecarii de colegii în anii '90, Biblioteca Națională a devenit pentru noi mentorul nostru profesional.

Anul Bibliologic, un eveniment de anvergură al Bibliotecii Naționale, a fost pentru Biblioteca IP CEC în acea perioadă a anilor '90 unica sursă de informare despre toate noutățile domeniului, despre experiențe și proiecte de succes. Ne exprimăm marea recunoștință pentru conducerea BNRM în persoana ex-Directorului General Alexei Rău, care ne invita de fiecare dată la acest for profesional. Aceste momente nu se uită și de aceea ne amintim cu mare drag de toți oamenii frumoși de la Biblioteca Națională,

care ne-au susținut, ne-au încurajat și ne-au făcut să ne simțim mândri de apartenența la tagma profesională biblioteconomică.

Biblioteca Națională a susținut mereu rețeaua de biblioteci de colegii cu suport logistic, documentar, cu profesioniști de forță în postură de formatori, cu donații de carte valoroase în cadrul reuniunilor profesionale, organizate în spațiul Bibliotecii IP CEC.

Am mai menționat faptul că Biblioteca Națională a pus temelia fondului de carte în limba română cu grafie latină în colecția Bibliotecii CEC, oferind donații de carte valoroasă beletristică, cognitivă și didactică. Am primit în anii '90 sute de cărți cu opere literare ale scriitorilor români, care și până în prezent sunt actuale și servesc ca suport curricular pentru utilizatori.

Sute de elevi ai Colegiului de Construcții, cum se numea pe atunci instituția noastră, au vizitat Biblioteca Națională, au beneficiat de excursii în sălile de lectură, de cataloage, inclusiv în Serviciul de Carte rară, de serviciile de împrumut la domiciliu a documentelor necesare studiului.

În ultimii ani colaborarea cu Biblioteca Națională a devenit mai intensă. A fost semnat și un contract de colaborare în cadrul Zilei Porților Deschise la BNRM în anul 2019, unde instituția noastră a venit cu un program artistic și cu expoziții de lucrări plastice ale elevilor.

Elevii și cadrele didactice din cadrul CEC au participat la lansări de carte, întâlniri cu personalități notorii la Biblioteca

MESAJE ANIVERSARE

Națională, la discuții publice, organizate de Centrul ONU, inclusiv on-line, la acțiuni de formare în cadrul proiectului *Educație mediatică* etc.

Dar cea mai mare satisfacție în colaborarea noastră este participarea la acțiunile de formare din cadrul Centrului de Formare Profesională Continuă BNRM și, pe această cale, aducem sincere mulțumiri doamnei Ludmila Corghenci și formatorilor pentru efortul și dedicația profesională în formarea competențelor bibliotecarilor, inclusiv a celor din colegii și centre de excelență.

În ultimii 5 ani Biblioteca CEC a participat la toate edițiile Anului Bibliologic 2017-

2021, la Forumul Managerilor – 3 ediții, 8 conferințe, 17 ateliere, traininguri și alte acțiuni. Ne-am străduit să implementăm la locul de muncă cele învățate în măsura posibilităților.

La această aniversare frumoasă venim cu cele mai sincere urări de sănătate și prosperitate pentru tot colectivul Bibliotecii Naționale, pentru Directorul General Doamna Elena Pintilei.

Vă urăm noi realizări și succese în activitatea profesională, să rămâneți în continuare pulsul domeniului biblioteconomic și mentori profesionali și spirituali pentru toți bibliotecarii din Republica Moldova.